

LA EMOTIVIDAD DE LAS TIRAS BORDADAS COMO UNA MARCA CULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO¹

Johanna Moscoso Pacheco²

Otniel Vázquez Peralta³

Resumen:

Aquellas que no solo representan el arte del bordado, aquellas que llevan la alegría de un pueblo, esas son las tiras bordadas de Nacajuca Tabasco, símbolo de emotividad tabasqueña. El decreto de abril de 2024, permite que el arte plasmada en el bordado de punto de lomillo que ha distinguido a la cultura tabasqueña se ha convertido en una pieza que se está abriendo camino como una marca distintiva de la región, el reconocimiento y protección como patrimonio cultural del estado de Tabasco, permite ver la importancia de este arte. De acuerdo con los PRONACES – CULTURA, enfocados al reconocimiento de las prácticas, saberes y tradiciones que se generan en el entorno cultural de México, mediante una metodología cuantitativa, exploratoria, con 221 participantes, esta investigación aporta al reconocimiento a la labor artesanal de los pueblos y su cultura, en el caso particular de Tabasco y se reconocer la emotividad de las tiras bordadas como una marca cultural del estado.

Palabras Clave: Tiras bordadas, Emotividad, Marketing

THE EMOTIONAL IMPACT OF EMBROIDERED STRIPS AS A CULTURAL BRAND OF THE STATE OF TABASCO

Abstract:

Those that not only represent the art of embroidery, those that carry the joy of a people, these are the embroidered strips or Nacajuca, Tabasco, a symbol of Tabasco's emotionality. The decree of april 2024 allows the art captured in the lomillo stitch embroidery that has distinguished Tabasco culture to become a piece that is making its way as a distinctive mark of the región; its recognition and protection as the cultural

¹ Esta Investigación la dedico a mi Madre, Sra. María del Carmen Pacheco de la Cruz, quien a sus 64 años está aprendiendo el bordado de punto de lomillo, a través de los programas impulsados por el Gobierno del Estado de Tabasco, propiciando que sigan trabajando sus destrezas y su capacidad de aprendizaje.

No se cierran mis ojos, para admirar mi pueblo, pero el día que se cierren, cubre mi rostro con un lienzo bordado de bellos tulipanes tabasqueños, para que hasta la eternidad se sepa de dónde vengo.

² Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. johannamoscosopacheco@gmail.com

³ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. otnielvazquezp@gmail.com

heritage of the state of Tabasco allows us to see the importance of this art. According to PRONACES-CULTURE, focused on the recognition of the practices, knowledge, and traditions that are generated in the cultural environment of Mexico, through a quantitative, exploratory methodology, with 221 participants, this research contributes to the recognition of the peoples and their culture, in the particular case of Tabasco, and recognizes the emotionality of the embroidered strips as a cultural mark of the state.

Keywords: Embroidered Strips, Emotionality, Marketing

1. PATRIMONIO CULTURAL

El patrimonio cultural va tomando forma de las particularidades de cada región, de la interpretación cultural y la influencia que su sociedad va teniendo y la forma en que la cultura va asimilando el acontecer diario (Sánchez-Miranda et al., 2022).

Esta reflexión nos permite comprender que el patrimonio cultural es un bien tangible e intangible con un gran valor histórico para la zona, región o lugar donde se manifiesta; lo que permite su conversión en patrimonio de la humanidad (Sánchez-Miranda et al., 2022), sin embargo para (Walls, 2020) precisa la importancia de la comunicación, jugando un papel importante en la trascendencia de la vida y el acontecer de la sociedad, dando forma entre generaciones al pasado, presente y futuro, con base en la comunicación cultural de una comunidad.

El patrimonio cultural, se convierte en una herencia de una sociedad que logró comprender y valorar sus costumbres, tradiciones y técnicas para la realización de algo, haciendo que perdure en el tiempo, transmitiendo de forma auténtica y creativa de generación en generación, dando valor a lo que se ha formado con el paso del tiempo (Padilla y Herrera, 2023).

La secuencia para que se dé el patrimonio cultural y que genere como resultado un patrimonio a la humanidad, reside en “vivir y sentir el patrimonio”, como un dominio de la comunidad o sociedad, quedando plasmado con un sentido de identidad local (Gallego, 2021)

La forma de comprender esta identidad cultural es conociendo la raíz de sus tradiciones, creencias o manifestaciones de culturales, esta puede ser transmitidas por expresiones artísticas como la pintura, uso de textiles, lenguajes, comidas o actividades de dan identidad y constituyen el patrimonio histórico que se va plasmando en la memoria colectiva y que da un sentido de pertenencia e identidad y que se convierten en patrimonio intangible (Triviño et al., 2025).

De acuerdo con Marroquín (2022), las tradiciones o costumbres son hechos antiguos que, en forma de composición literaria, ritos o costumbres, se van transmitiendo de generación y generación, en su mayoría son transmitidas de forma oral. Estas expresiones inmateriales representan las vivencias, emociones que se manifiestan en festividades y se representan en la manera de vestir o se relacionan con actividades recreativas o rituales (Triviño et al., 2025)

En el abordaje teórico de esta investigación conlleva la importancia de las tradiciones y costumbres como parte del patrimonio cultural, pero también de la emotividad que estas

tradiciones representan para los individuos y que entrelazan emociones, sentido de pertenencia, la economía y el uso estratégico del marketing para su adecuada canalización como un producto comercial, salvaguardando toda su riqueza.

De acuerdo con la UNESCO (2022), la importancia de proteger los bienes considerados patrimonio cultural, es por el hecho de preservar para las generaciones presentes y futuras la riqueza del pasado, creando una historia común.

Por su parte, abordando el objetivo de la Agenda 2030, para el desarrollo sostenible, este busca “abrir un camino para una mejor calidad de vida de las personas, el combate a la pobreza y el crecimiento económico”, sin embargo, Fraguas y Lerena (2024) consideran que el tema cultural debe tratarse como un tema transversal dentro de los ODS 11, considerando los siguientes argumentos (Piñero, 2022).

“Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”, en su numeral. “11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo” (pp.78).

Estos argumentos nos indican que los ODS en material cultural no son limitativos al cuidado del patrimonio cultural y busca su protección como una forma de transcendencia de la humanidad a través de su cultura.

2. LA EMOTIVIDAD

Las emociones son un concepto muy amplio con diferentes formas de interpretarse, estas incluyen los sentimientos que experimentamos en nuestro interior y que expresamos de diversas formas utilizando igual cantidad de canales de comunicación; estas expresiones emocionales parte de su parte más básica que son felicidad, ira, tristeza, miedo sorpresa, asco o desagrado (Cruz, 2012; Dylman et al., 2020).

Es importante estudiar las emociones, ya que se encuentran vinculadas a una decisión de compra y en el caso que nos ocupa, las prendas decoradas con tiras bordadas son hechas con un sentido económico, por el cual la emotividad

3. CONTEXTO DE LAS TIRAS BORDADAS

De acuerdo con la Real academia de la Lengua Española, emotividad es sinónimo de conmoción, posición, y es lo que, en hilos de algodón, los distintivos y coloridos tulipanes quieren expresar tras cada puntada impregnada de orgullo de una tierra, donde los macuilises y guayacanes resaltan su color entre los verdes campos tabasqueños.

*Aquellas que no solo representan el arte del bordado,
aquellas que llevan la alegría de un pueblo,
esas son las tiras bordadas de Nacajuca Tabasco,
símbolo de emotividad tabasqueña.*

Situado en el sureste de México, Tabasco, es un estado de la zona del golfo de México que limita al este con el estado de Campeche, al sureste con el País Guatemala, al sur con Chiapas y al oeste con el estado de Veracruz. Destaca por su abundante vegetación y la gran cantidad de agua que entre ríos y lagunas hacen que tabasco florezca con su arte y cultura (García et al., 2021).

A pesar de no contar con una amplia gama de artesanías, Tabasco se distingue por el uso de las tiras bordadas, mismas que en los últimos años han tomado una importancia y es en el año 2024 cuando el Gobierno de Tabasco, mediante un decreto, reconoce a las tiras bordadas a punto de lomillo, como patrimonio cultural del Estado de Tabasco (Gobierno del Estado de Tabasco, 2024)(Gobierno del Estado de Tabasco, 2024)

Entrando en el contexto, Utrilla et al. (2024: 86) da una definición amplia y profunda:

Todo producto generado a partir de técnicas artesanales es único; cada uno depende de variaciones en materia prima, tiempo dedicado y hasta del estado emocional del artesano. De ahí que sea posible diferenciar a un pueblo de otro según la artesanía que produce, sus diseños, colores, formas, técnicas, herramientas y conceptos, convirtiendo a estos productos en fieles descriptores del desarrollo cultural, las circunstancias contextuales y carácter de cada pueblo.

La conservación de esta práctica enfatiza los valores culturales, que se van heredando de generación en generación a través de la educación, las tradiciones de los pueblos, aprendizaje y práctica de la técnica, transformándose en una cultura de identidad.

De acuerdo con el portal de tabacosoy.com “el color amarillo representa al guayacán, el rosa al macuilis, el blanco a la mariposa, el morado a la flor de Jacinto, el naranja encendido del framboyán, el azul a la espuelita y el rojo al Tulipán” (detabacosoy.com, 2025, párr. 7).

Estas piezas se caracterizan por su originalidad al ser bordadas a mano, los que las hace únicas, lo mismo una blusa, gabardina, o una pieza bordada en los zapatos, la bolsa, una pieza para el cabello, dan actualmente vida y diversidad a la tira bordada.

Las tiras bordadas son una artesanía representativa del estado de Tabasco (figura1). Se elaboran con la técnica del punto de lomillo, que es un tipo de punto de cruz doble que se asemeja a una trencilla. Las tiras bordadas se componen de elementos floreados, dibujos de animales, cabezas colosales, aves, las cuales son troquelados y calados intercalados con pequeños orificios que dan forma a estos elementos de forma estética (Gobierno del Estado de Tabasco, 2024).

Figura 1. Tira bordada

Fuente: Sitio Web https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nacajuca._Tiras_bordadas.JPG

Durante el gobierno de Lic. Manuel Trujillo García, las blusas con tiras bordadas a punto de lomillo dan vida al nuevo traje regional, dando con su toque total identidad a una prenda hecha por artesanas de la zona de Arroyo Nacajuca, hoy elegantemente lucido por las embajadoras de cada municipio (García et al., 2021).

Figura 2. Patrón de tulipanes, logotipo de la artesana Esperanza Pérez Tosca

Fuente: Sitio Web oficial <https://esperancatirasbordadas.yolasite.com/>

Este arte, estuvo a cargo de las artesanas Flor de Liz Pérez Ramón y Esperanza Pérez Tosca, originarias de la comunidad de Arroyo, Nacajuca, quienes fueron pioneras en la creación del patrón de esta bella artesanía (figura 2). El punto lomillo es una técnica textil mexicana la cual es aplicada en otras regiones como los Mazahuas y tzeltales (31.02.2022)

La actual tira bordada es una figura representativa con rasgos propios de una colectividad que cada día se va caracterizando e identificando con el arte del bordado de hilos de algodón brillante, resaltando la identificación de los colores de las zonas del estado de tabasco, rojo para la zona del centro, donde se encuentra la ciudad capital Villahermosa, el color amarillo para la zona de la Chontalpa, que comprende los municipios de Cárdenas, Huimanguillo, Cunduacán, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Comalcalco y Paraíso, el Verde identificando a la zona de la sierra, conformada por los municipios de Teapa, Tacotalpa, Jalapa, Macuspanael azul representando a la zona denominada de los ríos, de los municipios Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Centla... (Gobierno del Estado de Tabasco, 2024).

La cultura y tradición tabasqueña entrelaza la feria regional, la presencia de la mujer como embajadora de los municipios y el colorido de sus trajes regionales distinguiéndose las tiras bordadas, las cuales desde el pasado 26 de abril de 2024 forman parte del patrimonio cultural del estado (Gobierno del Estado de Tabasco, 2024).

La estación de radio XEVA, en su publicación, argumenta dos hechos, el primero que las tiras bordadas dan un toque distintivo al traje regional femenino y segundo, las tiras bordadas son embajadoras de la riqueza cultural de Tabasco (XEVA, viernes 26 abril 2024).

De acuerdo con los PRONACES – CULTURA, debe existir el reconocimiento a las prácticas, saberes y tradiciones que se generan en el entorno cultural de México, por lo que esta investigación aporta al reconocimiento de la labor artesanal de los pueblos y su cultura, en el caso particular del Estado de Tabasco y a sus artesanas (PRONACES, 2025).

Por lo cual uno de los compromisos del gobierno es conservar en la memoria colectiva la presencia de la identidad cultural de una región, conservando, protegiendo y

respetando la diversidad (Utrilla et al., 2024). Mediante el decreto emitido, el gobierno del estado de Tabasco, proporciona certeza en la protección de una tradición distintiva, reconociendo a las tiras bordadas, como una prenda que su uso paso de las comunidades a la ciudad con total aceptación, y ahora de una artesanía que forma parte del patrimonio cultural del estado, dando este sentido de pertenencia e identidad (Cámara de diputados, 2024).

4. METODOLOGÍA

Aplicando una metodología cuantitativa y exploratoria, derivado de la escasa información científica publicada abordando el tema de las tiras bordadas. En su primera parte se buscó saber si los encuestados identifican geográficamente de que municipio proviene los bordados en tiras bordadas, es decir la raíz u origen de esta tradición, por su parte con el objetivo de relacionar y profundiza el significado emocional que tiene para los encuestados las tiras bordadas, identificándolas con las emociones como son la alegría, el orgullo, la nostalgia, desagrado y amor (Hernández et al., 2014).

Con relación a la asociación con actividades regionales como es la feria, la parte cultural del origen como las raíces, o la parte geografía como es el estado, los encuestados debían relaciona las tiras bordadas con cualquiera de ellas.

Enfocados al tema económico, destacando la importancia comercial, se les preguntó a los encuestados, sobre el producto que han comprado, se enlistó los productos más comunes como blusas o camisas, aretes, aretes, zapatos y otros.

Se hicieron dos preguntas dicotómicas relacionadas; la primera con la representación de la cultura y la tradición por medio de las tiras bordadas, y por último se preguntó si considera que el traje regional tabasqueño como una prenda representativa de la región a nivel nacional e internacional.

5. RESULTADOS

Los resultados proporcionados mediante la aplicación de una encuesta bajo técnica cuantitativa, aplicada a estudiantes universitarios entre 17 y 23 años, de los diversos programas educativos de las ciencias económico-administrativas, tiendo una participación total de 221 estudiantes, de los cuales el 53% mujeres y 47% hombres.

En relevancia al municipio al que se le atribuye a la creación de las tiras bordadas, el 67% de los estudiantes identifican al municipio de Nacajuca, lo cual nos demuestra el conocimiento de la raíz de esta tradición.

Resaltando la relación emocional de la alegría, el orgullo, la nostalgia, el desagrado o el amor por las tiras bordadas, como vínculo emocional entre el objeto y el sujeto, ante este planteamiento los estudiantes experimentan y se identifican, al ver o tener las artesanías con las tiras bordadas, con el orgullo, emoción que da permanencia a la tradición, asegurando así que el legado ha pasado a nuevas generaciones que miran y admiran el trabajo creado por los artesanos, originando el sentido de pertenencia (Figura 3).

Figura 3. Relación emocional de las tiras bordadas. (N=221 estudiantes)

Fuente: Creación propia con base en los resultados de la investigación.

Con la pregunta relacionada con la asociación de las tiras bordadas con “la Feria”, “el Estado” o la “mis raíces”, un dato sobresaliente es que los estudiantes asocian las tiras bordadas como identidad del “Estado” (47%) y no con “la Feria” (37%), que es la actividad cultural preponderante en el estado, quedando con “mis raíces” por debajo de las anteriores (16%).

Figura 4. Patrón de la tira bordadas con tulípanes tabasqueños.

Fuente: Tomado del Sitio Web <https://teia.art/objkt/367184>

En temas relacionados con la economía y la adquisición de prendas o accesorios alusivos a las tiras bordadas, el 89% de la población encuestada dijo que tenían una blusa o guayabera, lo que sería las prendas más comunes entre los jóvenes universitarios, seguido de las bolsas con solo un 5%, el resto de los accesorios como aretes, faldas, gorras, mantel, vestido o zapatos, fueron porcentaje bajo y poco representativos y solo un 1% de los encuestados dijo no tener ninguna prenda o accesorio que tenga algún bordado tabasqueño (Figura 5).

Figura 5. Gráfico relacionado a la compra de prendas o accesorios decorados con las tiras bordadas. N=221 estudiantes

Fuente: Creación propia con base en los resultados de la investigación.

Por parte del arraigo que representa las tiras bordadas y su representación los jóvenes consideran en un 93%, que las tiras bordadas representan cultura y tradición.

Aportando así a la riqueza cultural que se tiene en el estado, formando parte ya de la cultura del bordado de las tiras bordadas, y qué aún falta por explotar económicamente organizando un sentido de mayor identidad, situación que ha dejado de manifiesto esta investigación. El reconocimiento como patrimonio cultural es el paso dado por el gobierno para la preservación de esta tradición y de la cual muchos artesanos viven.

La tira bordada no solo representa el pasado histórico del estado, o el presente que consolida esta tradición, sino un futuro que requiere la labor constante de los involucrados e interesados, para no dejar morir uno de los rasgos más característico de la región y que sirve de apoyo al desarrollo económico del estado de Tabasco.

6. CONCLUSIONES y DISCUSIÓN

La emotividad que representan las tiras bordadas, hoy emblema de una tradición, se abre paso por medio de la emoción orgullo de que acuerdo con Marroquín (2022) esta demostración de orgullo se constituye un baluarte fundamental para la cultura y el sostenimiento de ella, propiciando que en el extranjero se hable de las tradiciones distintivas de una zona en particular.

Este trabajo de investigación demuestra que la acción tan importante del reconocimiento de las tiras bordadas en punto de lomillo, como patrimonio cultural de estado, es el resultado de una tradición que lleva años y generaciones, que requirió quedar en la memoria colectiva de los artesanos y artesanas y que debe buscar el impulso en todos los ámbitos, como los certámenes internacionales de belleza, donde también se distinguen por el uso de una banda al igual que las embajadoras de Tabasco, solo que estas últimas portan el nombre de sus municipios en tiras bordadas.

Figura 6. Traje Regional de Gala.

Fuente: Luisa Pamela Pérez Pérez, Embajadora de Tenosique y Flor Tabasco 2023. Tomado de Facebook.

La alegría por su parte se muestra como expresión física que evoca el sentido de pertenencia desde la perspectiva personal y el arraigo de una tradición que está sembrando las bases para fortalecerse en su crecimiento y florecimiento.

Las nuevas disposiciones de enriquecer la identificación y el reconocimiento de los pueblos tradicionales en México, llevando las ciencias a ellos, también abrirá la puerta al conocimiento de los pueblos tradicionales de Tabasco, encontrando la raíz, apoyando las identidades locales, pilares fundamentales para el sentido de pertenencia que dan arraigo e identidad, visibles en el uso y costumbre que dan personalidad única y la distinguen.

Cabe mencionar que el gobierno del estado ha trabajado desde hace algún tiempo en dar como identidad al estado las tiras bordadas, antes de su declaratoria como patrimonio cultural del estado, y lo podemos ver en las placas de circulación de los automóviles, así como en los diversos cursos que por medio de Instituto de Formación para el Trabajo (IFORTAB) se dan en diversos municipios del estado, con ellos no solo impulsa la cultura y el conocimiento de la misma, sino que se genera nuevos emprendimientos y fuentes de ingresos.

BIBLIOGRAFÍA

- Congreso del Estado. (2024, March). *Congreso del Estado de Tabasco. Decreto-241*.
- Cruz, A. (2012). La razón de las emociones formación social, política y cultural de las emociones. *Revista Eleuthera*, 6, 65–81.
<https://www.redalyc.org/pdf/5859/585961835006.pdf>

- Dylman, A. S., Champoux-Larsson, M.-F., & Zakrisson, I. (2020). Culture, Language and Emotion. *Online Readings in Psychology and Culture*, 4(2).
<https://doi.org/10.9707/2307-0919.1167>
- Fraguas, J. B., & Lerena, E. G. (2024). The 2030 Agenda at the World Tourism Organization: communicating sustainability. *PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 22(2), 265–274. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2024.22.018>
- Gallego, M. D. (2021). Educación Artística y comunicación del Patrimonio de Al-Andalus a través del diseño textil contemporáneo. Una propuesta didáctica y pictórica. *Cuadernos Del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación*, 141.
<https://doi.org/10.18682/cdc.vi141.5116>
- García, C., Perez, B., & Navarrete, M. del C. (2021). La “Tira Bordada” como recurso territorial turístico del patrimonio cultural de Tabasco (México). *Revista internacional de turismo, empresa y territorio*, 2(5), 162–174.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21071/riturem.v5i2.13689>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). *Metodología de la Investigación*.
- Marroquín, M. L. (2022). Las tradiciones, las costumbres y el patrimonio cultural de Guatemala. *Revista Guatemalteca de Cultura*, 2(1), 31–39.
<https://doi.org/10.46954/revistaguatatecultura.v2i1.18>
- Piñero, V. (2022). Agenda 2030 y cultura. *Culturas. Revista de Gestión Cultural*, 9(2), 76–88. <https://doi.org/10.4995/cs.2022.18675>
- Triviño, Y., Chiriboga, E., Mora, F., & Ruíz, J. (2025). Expresiones Materiales e Inmateriales: Marco de Referencia de la Identidad Cultural del Cantón Santa Lucía-Prov. del Guayas-Ecuador. *Journal of Tourism and Heritage Research*, 8(2), 18–34.
- UNESCO (2022, 14 Junio), *La UNESCO llama a la protección del patrimonio cultural*.
<https://www.unesco.org/es/articles/la-unesco-llama-la-proteccion-del-patrimonio-cultural>
- Utrilla, S., Pérez, A., & Santamaria, A. (2024). El diseño como elemento de identidad educativa y preservación del patrimonio cultural: rebozos de tenancingo. In Erika Rivera Gutiérrez (Ed.), *Educación: realidades transformadas con diseño* (Primera edición, pp. 83–97).
- Walls, M. (2020). Aportes de la comunicación para la difusión del patrimonio cultural. *Revista de Ciencias de La Comunicación e Información*, 49–55.
[https://doi.org/10.35742/rcci.2020.25\(1\).49-55](https://doi.org/10.35742/rcci.2020.25(1).49-55)
- XEVA, (viernes 26 abril 2024). <https://xeva.com.mx/tabasco/231686/tiras-bordadas-seran-patrimonio-cultural-de-tabasco>